

Diálogos, reseñas y debates / Diálogos, comentarios y debates / Dialogues, reviews and debates

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 9 | 59-64 (2024)

RESEÑA DE ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO DE COLONIA OLAVARRÍA. TRANSFORMACIONES ESPACIALES Y TERRITORIALES CON LA INSTALACIÓN DE ALDEAS DE ALEMANES DEL VOLGA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA) DE LAURA DUGUINE, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 2023, 131 PP.

Revisão de Arqueologia e Patrimônio de Colonia Olavarría. Transformações espaciais e territoriais com a instalação de aldeias de alemães do Volga (Província de Buenos Aires, Argentina) por Laura Duguine, Universidade de Buenos Aires, Cidade Autônoma de Buenos Aires, 2023, 131 pp.
Review of Archeology and heritage of Colonia Olavarría. Spatial and territorial transformations with the installation of Volga Germ Villages (Province of Buenos Aires, Argentina) by Laura Duguine, University of Buenos Aires, Autonomous City of Buenos Aires, 2023, 131 pp.

María Vanesa Giacomasso

Programa Patrimonia. Instituto INCUAPA UE-CONICET. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Avenida Del Valle 5737, Olavarría, Buenos Aires, Argentina

E-mail: vanegiac05@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1754-877X>

Fecha de recepción: 3 de junio de 2024 - Fecha de aceptación: 16 de septiembre de 2024

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

La obra de Laura Duguine *Arqueología y patrimonio de Colonia Olavarría* nos invita a comprender los procesos de construcción territorial que tuvieron lugar en el área bonaerense a fines del siglo XIX, a partir de la conformación de una colonia de inmigrantes ruso-alemanes que arribaron a Argentina en esa época. Específicamente, este libro es el resultado de una investigación científica que se centra en el contexto de fundación e instalación de Colonia Olavarría en 1878, ubicada en el actual territorio del partido homónimo, en el centro de la provincia de Buenos Aires. En términos de la autora, esta colonia fue un *“ensayo de colonización planificado por la acción y el esfuerzo conjunto del gobierno nacional y provincial”* (2023: 15) que tuvo por objetivo consolidar un Estado nacional con población proveniente de Europa en desmedro de las comunidades originarias que habitaban estos territorios. Estas políticas estatales fueron favorecidas por normativas de inmigración y colonización que ofrecían beneficios a familias europeas que emigraran para cultivar las tierras en el territorio nacional. En el marco de este libro, estos procesos son desarrollados en detalle a partir de un enorme caudal de información que permite comprender el escenario en el que se crearon las aldeas de inmigrantes de origen alemán en la provincia de Buenos Aires. No obstante, además, se considera una contribución la reconstrucción y caracterización de aquella primera colonia que, en el imaginario, quedó plasmada como un espacio de integración de los inmigrantes, incluso antes de su posterior división en tres colonias. Lo inédito de dicha contribución es que, en general, los estudios sobre la inmigración ruso-alemana en el área mencionada tendieron a particularizar en la historia y conformación de cada una de las colonias y sus peculiari-

dades culturales, sin dar cuenta del proceso previo y contextual que les dio origen.

En su conjunto esta obra contribuye, por un lado, al conocimiento sobre las transformaciones espaciales producidas con el establecimiento de Colonia Olavarría. Por el otro, a la reconstrucción de la memoria histórica de las familias ruso-alemanas, a partir de la identificación de elementos urbano-arquitectónicos y arqueológicos que estos pobladores fueron imprimiendo en el paisaje como huellas de su identidad y patrimonio cultural. Lo interesante del trabajo de Duguine es cómo, desde un estudio centrado principalmente en el análisis espacial, logra dar cuenta del entramado de acciones y relaciones políticas, económicas y sociales que se fueron tejiendo entre el poder del Estado (nacional y provincial) y los colonos en el transcurso de su asentamiento en el territorio nacional. Dicho proceso, a pesar de las disputas y los conflictos, fue configurando una particular forma de ocupar el espacio en la que los colonos se organizaron socialmente dejando marcas hasta la actualidad.

Para la reconstrucción de ese proceso complejo, la autora utiliza diversidad de fuentes escritas y gráficas, relevadas mayormente del Archivo General de la Nación (AGN) y del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires (AHPBA), así como del Archivo Histórico del Departamento de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires, de donde se extrajeron los planos con las divisiones territoriales del área. Además, recupera documentos parroquiales depositados en una iglesia de la colonia, diarios de viajeros del siglo XIX que pasaron por el actual territorio olavariense, artículos de periódicos de la época, nacionales y provinciales; lo que también complementa con otras fuentes de información como

la historia oral de los descendientes de los fundadores de Colonia Olavarría. No es menor señalar que a ello se suma la tarea de elaborar una matriz espacial a partir del dibujo del ejido del partido de Olavarría que permitió incorporar y cruzar datos en forma sincrónica y diacrónica; el uso de métodos de teledetección a través del análisis de imágenes satelitales provistas por *Google Earth* y, asimismo, el trabajo de campo que incluyó las prospecciones pedestres para identificar material arqueológico en superficie. Todo el detalle de las técnicas de recolección y el análisis de datos puede encontrarse en los anexos del libro y, además, a lo largo de los cuatro capítulos en los que este se desarrolla.

En el capítulo 1 "*Antes de la colonia*", como su título lo indica, se describen las características de las décadas que precedieron a la fundación de Colonia Olavarría, signadas por relaciones, negociaciones y conflictos de tierras entre los grupos indígenas que las habitaban y el Estado, que tenía el claro interés de promover los asentamientos de inmigrantes europeos. La autora nos sumerge en un recorrido histórico por las diversas estrategias utilizadas por los gobiernos para dominar las tierras ocupadas por los pueblos indígenas del área bonaerense, a partir de una política militar de avance de la frontera, materializada a través de la instauración de fuertes y fortines que más tarde se convertirían en poblados y, finalmente, en ciudades. Desde las relaciones y acuerdos pacíficos con los "indios" durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas; las transformaciones a partir de su caída frente a Urquiza que aceleraron un proceso de ofensiva hacia las tribus de Catriel (que habían poblado la zona por más de 20 años); la militarización de las fuerzas indígenas como medida del gobernador Valen-

tín Alsina; hasta las políticas que buscaron potenciar los conflictos interétnicos para debilitar a estos grupos y las consecuentes acciones que allanaron el camino para lograr la fundación de Olavarría: batallas, convenios (sin consentimiento real de los indígenas involucrados) y el llamado "Malón Grande" que tuvo como consecuencia el éxodo de las tribus catrieleras

En este primer capítulo la autora enfatiza, además, en lo que denomina los "presupuestos básicos" de los que se valieron las elites políticas de la época para elaborar decretos y leyes que avanzaran en línea con el proyecto de país que se pretendía: sin indígenas *salvajes* y con inmigrantes europeos *civilizados*, aquellos capaces de hacer productivas las tierras, que "*demostraban aptitud hacia el trabajo y el progreso*" (2023:39). En relación con ello, Duguine detalla las diversas políticas de inmigración y colonización que, sin dejar casi nada librado al azar, permitieron atraer, trasladar y asentar a los pretendidos inmigrantes. La autora no solo da cuenta de la Ley N° 817 o Ley Avellaneda como la norma principal habilitante para ese proyecto de nación, sino que también recrea la planificación, organización y los modos de funcionamiento –con departamentos, oficinas y distintos organismos y agentes– que pudieron hacerlo efectivo. Todo ello beneficiado por las políticas migratorias adoptadas desde la década del setenta por el Estado argentino, que promovían la entrega de tierras para trabajar y la posibilidad de que los colonos pudieran mantener sus tradiciones culturales. Estas políticas fueron aprovechadas por aquellos alemanes que se habían asentado a orillas del río Volga en la Rusia de Catalina II y que sufrieron las consecuencias de los cambios en las políticas imperiales que cercenaban esas atribuciones.

El cierre de este primer capítulo invita directamente a la lectura del segundo, “*Colonizando el territorio*”, desde una continuidad temporal entre los sucesos que antecedieron a la conformación de la colonia y aquellos que darán cuenta de la efectiva instalación y poblamiento. Esta forma de organizar la información de manera secuencial ordena a quien lee en la comprensión de los procesos que, unos primero y otros después, consolidaron la construcción del proyecto de Estado mencionado. En esa línea de tiempo, el capítulo dos se centra en la fundación y en la administración de Colonia Olavarría durante los primeros cinco años, que se estructura sobre la base de un contrato de *inmigración y colonización* establecido entre el Estado y los ruso-alemanes en 1877. Lo interesante es que se detallan los puntos de ese contrato, es decir, los derechos y obligaciones que les correspondían tanto a los inmigrantes como al gobierno. Como consecuencia de ello se habilita un debate parlamentario que la autora reconstruye a fin contextualizar las discusiones generadas hasta la aprobación final del proyecto, primero por la nación y luego por la provincia, que dieron lugar a la formalización de la fundación de “Colonia Ruso-Alemana Olavarría”. En 1878, esta colonia había quedado conformada por tres aldeas que, en el presente, constituyen las colonias Hinojo, Nievas y San Miguel.

En este capítulo se recuperan las características de los actores implicados en la administración de la colonia, así como sus roles y funciones institucionales, que contribuyeron en la labor de mantener el control estricto sobre los colonos a través de la “*Comisión Colonizadora*”. Es que, como describe la autora, era necesario construir a los nuevos habitantes acordes con la sub-

jetividad del Estado argentino, que pregona la idea del *ser civilizado* en oposición a la *barbarie* (representada por los grupos indígenas) y para lo cual fueron utilizados diversos dispositivos de disciplinamiento. Entre estos se destacan ciertas regulaciones: las formas de ocupar el territorio, de trabajar la tierra de forma individual y de asistir obligatoriamente a la escuela que se convirtió en el agente disciplinador por excelencia. No obstante, aquí se profundiza en las resistencias que presentaron los colonos ante las medidas disciplinarias, y se da cuenta de cómo estos quebrantaron muchas de las estipuladas para la conformación de sus colonias agrícolas. Ello se manifiesta, por ejemplo, en su decisión de agruparse en aldeas para el trabajo comunal y en el trazado urbano que adoptaron según características propias de los usos, costumbres, hábitos y normas culturales de la tradición ruso-alemana, distinta de aquella disposición espacial dispuesta por ley por el Estado nacional. De esta manera, las particularidades urbano-arquitectónicas de las colonias –como las de no contar con una plaza central y ordenarse a partir de una sola calle principal, frente a la cual se ubicaban la iglesia y la escuela– son manifestaciones testigo del arraigo de esta comunidad en el territorio y de su legado cultural que se conservan hasta la actualidad.

La recuperación de distintos discursos de época, extraídos principalmente de cartas publicadas en diarios locales por integrantes de la élite, así como de escritos del viajero Estanislao Zeballos, dan muestra del menosprecio y de los prejuicios contruidos hacia estas poblaciones por su supuesto indisciplina. Ello recrea perfectamente el clima de época, teñido de conflictos y de choques de intereses entre, por un lado, los gobiernos y los intelectua-

les adeptos con un particular imaginario social de país y, por el otro, las familias de inmigrantes, ávidas de mantener sus formas de vida tradicional y sus características distintivas. En este capítulo se ponen en evidencia las disputas entre distintos actores que querían ocupar un territorio cada vez más fragmentado, a los fines de intensificar su explotación y uso, pero que al mismo tiempo eran estrictamente controlados por la administración de la colonia, la cual en algunas ocasiones otorgó tierras y permisos a “intrusos”, criollos e inmigrantes que coexistieron con el grupo fundador, y no así a las poblaciones indígenas, explícitamente negadas del modelo de país impuesto y sin lugar para permanecer en estos territorios.

En el capítulo 3, “*Colonizando el territorio*”, se reconstruye el proceso de apropiación del Estado de aquellas tierras que habían sido conquistadas a las tribus indígenas y se describe el trabajo de mensura y deslinde realizado por agrimensores, a partir del cual se organizarían, repartirían y entregarían las chacras a las familias de colonos. A partir de textos citados de diarios de mensura y de imágenes de los planos del ejido de Olavarría, la autora muestra la ocupación del territorio de los distintos grupos de inmigrantes que fueron llegando: los primeros, ubicados a orillas del arroyo Hinojo (Aldea Hinojo); los segundos, trasladados a las *lomas de Nievas* (Aldea Nievas); y los terceros, que ocuparon la zona del arroyo San Jacinto (que se instalarían luego en 1881 en lo que actualmente es la Aldea San Miguel). En el desarrollo del capítulo se pone en evidencia cómo el destino de estas familias, que fueron ocupando unas zonas y no otras, estuvo atravesado por las posibilidades que habilitaba el trazado del pueblo de Olavarría (aprobado

en 1877) en chacras aptas para los colonos, así como por los inconvenientes presentados frente a tierras que, aún destinadas a ellos, no podían distribuirse por no haber sido mensuradas y deslindadas. Por ello, en una primera fase, la zona de la “*Administración de la Colonia*” recibió a los colonos en el área que esta ocupaba, y retrasó la entrega efectiva de las chacras. En consecuencia, los alojos provisorios, los reclamos de nuevas prácticas geodésicas y los traslados fueron características de la reorganización territorial y la distribución poblacional en esta etapa. En este capítulo, además, la autora identifica las coordenadas geográficas precisas donde se estableció el primer asentamiento de los ruso-alemanes a través de la información de las fuentes escritas relevadas y el uso de imágenes satelitales, lo que luego complementa con campañas de prospección arqueológica en el área identificada. Los materiales que fueron hallados en superficie, así como la identificación de “rasgos o anomalías” prospectadas en el terreno se presentan en forma de croquis o figuras que permiten demarcar los principales sectores de interés a partir de los cuales proyectar nuevas líneas de análisis. En este aspecto, la investigadora abre caminos sobre los que seguir avanzando en el estudio de las formas de ocupación y las características de los primeros ruso-alemanes que arribaron a la zona.

Finalmente, en el cuarto capítulo, “*Explorando el espacio. Teledetección*”, Duguine utiliza la técnica de la teledetección como una herramienta más para el análisis del territorio donde fue conformada Colonia Olavarría. Por medio de imágenes satelitales obtenidas de *Google Earth*, buscó identificar elementos que contribuyeran a reconstruir el paisaje de la colonia y a interpretar “*la intencionalidad, el sentido y la racionalidad*

de los primeros pobladores” al momento de habitar dichos espacios. Para ello, elabora una matriz espacial en la que articula los datos extraídos de fuentes documentales (imágenes históricas y crónicas o testimonios de la época con referencia a las áreas o estructuras de ocupación) con la información obtenida mediante la teledetección. Logra así alcanzar sus expectativas, bien delineadas en el texto de este capítulo, de visualizar algunos elementos en el terreno estudiado: zanjeados perimetrales de asentamientos aldeanos, áreas de cultivo, corrales para ganado, cercos vivos hechos con árboles o arbustos, entre otros. Mediante las imágenes presentadas, pone en evidencia esos rasgos que interpreta como áreas de vivienda, de cultivo o de encierro de animales y que dejan marcas en el presente de los usos del espacio en el pasado. En sus descripciones consigue también demostrar coincidencias entre lo detectado en las fuentes utilizadas y lo identificado con la teledetección. Al final del capítulo, sin embargo, deja en claro la importancia de complementar la información interpretada a partir de esta herramienta con el trabajo de campo en territorio. De hecho, presenta una base de datos que fue diseñada para ingresar la información ya observada y, a la vez, agregar aquella posible de obtener en un trabajo posterior. De nuevo, las puertas quedan abiertas para seguir explorando y obteniendo respuestas, a la vez que nuevas preguntas que inviten a incluir aspectos

hasta el momento no tenidos en cuenta acerca del proceso de instalación y funcionamiento de Colonia Olavarría.

En suma, el trabajo de Laura Duguine representa una valiosa e inédita contribución al conocimiento de la historia regional bonaerense del siglo XIX. A través del análisis de múltiples dimensiones, como la histórica, la arqueológica, la urbano-arquitectónica y la geográfica, el libro establece conexiones significativas que ofrecen una visión integral de los procesos de colonización e inmigración que formaron parte del proyecto del Estado nacional. Esta perspectiva interdisciplinaria permite una comprensión más profunda de las dinámicas de ese período histórico en la provincia de Buenos Aires, ya que, a través de la explicitación de la presencia y conflicto con las comunidades indígenas, de la expansión de la frontera, de la inmigración europea, de la fundación de los pueblos y del trabajo agrícola, entre otros, posibilita dar a conocer cómo se fue configurando el paisaje social, económico y cultural de la región.

BIBLIOGRAFÍA

Duguine, L. 2023. *Arqueología y patrimonio de Colonia Olavarría. Transformaciones espaciales y territoriales con la instalación de aldeas de alemanes del Volga (Provincia de Buenos Aires, Argentina)*. Universidad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.